

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 2, Nomor 4, Mei 2024, Halaman 659-663

Licensed by CC B

E-ISSN: 2986-6340

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13920043>

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut

Jajang Jaenudin¹

¹STISIP Samudera Indonesia Selatan

Email: jaenudin@amikgarut.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya masalah dalam implementasi perda diantaranya terbatasnya sumber daya manusia, kurangnya sarana prasarana pelayanan persampahan dan kurangnya kesadaran masyarakat membayar retribusi sampah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif. Pengumpulan data dengan studi lapangan meliputi pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dan hasil data dianalisis secara interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi ukuran dan tujuan Perda No. 10 tahun 2016 sudah dijadikan pedoman kegiatan penarikan retribusi sampah, petugas dan masyarakat mematuhi. Pada dimensi sumber daya masih kekurangan petugas penarik retribusi, masyarakat yang membayar retribusi sampah diberikan bukti karcis. masih kekurangan sarana dan prasarana kegiatan. Pada dimensi karakteristik agen pelaksana, pelaksana kebijakan sudah memiliki komitmen melaksanakan tugas. Pada dimensi sikap, petugas pemungut retribusi sampah melakukan tugas dengan baik. Pada dimensi hubungan antar organisasi sudah terjalin koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Pada dimensi kondisi sosial, ekonomi dan politik, perda sudah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Dalam penelitian ditemukan faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui perda no. 10 tahun 2016 serta isinya, kurangnya petugas pemungut retribusi sampah dan kurangnya sarana prasarana pendukung pelayanan persampahan. Adapun saran penelitian, hendaknya Dinas Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi perda No. 10 tahun 2016 secara terus menerus melalui berbagai media, menambah petugas penarik retribusi sampah yang disesuaikan dengan jumlah wilayah yang harus dilayani, mengajukan penambahan sarana dan prasarana pelayanan persampahan kepada pemerintah daerah.

Kata kunci: *implementasi, kebijakan, retribusi*

Article Info

Received date: 12 May 2024

Revised date: 19 May 2024

Accepted date: 27 May 2024

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah mengatur hak dan kewajiban daerah, dimana undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada daerah untuk mendanai secara mandiri urusan pemerintahannya. Adanya kebijakan desentralisasi ini telah merubah kewenangan dalam kegiatan pengelolaan keuangan antara pusat dan daerah dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu setiap daerah berusaha untuk memaksimalkan pendapatan daerahnya karena kemampuan melaksanakan ekonomi daerah diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total APBD dan salah satu sumber pendanaan daerah tersebut dapat digali dari retribusi daerah.

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Salah satu sumber pendapatan retribusi daerah yang dapat digali dan digunakan untuk kegiatan pembiayaan pelayanan publik adalah retribusi yang dikenakan pada sektor persampahan.

Sampah adalah setumpuk limbah yang menimbulkan aroma bau busuk yang sangat menyengat. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan masalah lingkungan yang

merugikan. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pengelolaan sampah yakni dengan penyelenggaraan pelayanan persampahan agar terciptanya kenyamanan dan kebersihan lingkungan serta kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan persampahan adalah pelayanan pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi penampungan sementara dan pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi penampungan sementara ke lokasi pemrosesan akhir sampah. Dengan pelayanan persampahan yang diberikan oleh pemerintah, maka masyarakat memberikan pembayaran sebagai balas jasa yang diberikan oleh pemerintah. Pembayaran inilah yang disebut dengan retribusi pelayanan sampah.

Pemerintah Kabupaten Garut telah membuat Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan sebagai dasar hukum dalam penarikan retribusi sampah dan menunjuk Dinas Lingkungan Hidup sebagai SOPD pengelola persampahan di Kabupaten Garut. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sampah didasarkan pada pertimbangan biaya pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan persampahan.

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut menyebutkan jumlah penduduk di Kabupaten Garut pada tahun 2023 mencapai 2.665.273 jiwa. Dengan timbulan sampah berkisar 1.865.691 ton/hari. Kondisi tersebut dapat memperlihatkan bahwa potensi timbulan sampah yang dihasilkan penduduk Kabupaten Garut cukup tinggi seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk. Berikut jumlah timbulan sampah per hari di 7 kecamatan di Kabupaten Garut yang sudah memiliki pelayanan persampahan:

Tabel 1 Volume Timbulan Sampah Per Hari

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Volume Sampah/Hari (ton)
1	Samarang	5.971	77.181	54.027
2	Tarogong Kidul	1.946	114.965	80.475
3	Tarogong Kaler	5.057	95.942	67.159
4	Garut Kota	2.771	127.583	89.309
5	Karangpawitan	5.207	135.814	95.069
6	Wanaraja	3.526	48.281	33.797
7	Banyuresmi	4.780	91.016	63.711
Jumlah		29.258	690.782	483.547

Sumber: DLH Kabupaten Garut, 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa timbulan sampah penduduk sangat besar setiap harinya sehingga memerlukan pelayanan persampahan untuk mengelolanya dan kegiatan ini memerlukan pembiayaan. Sumber pembiayaan tersebut berasal dari pembayaran retribusi sampah oleh masyarakat.

Jika melihat besarnya potensi jumlah penduduk dan besarnya timbulan sampah yang dihasilnya bisa diasumsikan bahwa pendapatan retribusi dari pelayanan persampahan cukup tinggi. Akan tetapi dalam kenyataannya besaran tarif retribusi sampah dan banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Garut tidak sebanding dengan pencapaian pendapatan hasil retribusi pelayanan persampahan dimana pendapatan retribusi pelayanan persampahan tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Berikut data pencapaian dan target retribusi persampahan di Kabupaten Garut.

Tabel 2 Data Target dan Pencapaian Pendapatan Retribusi Persampahan

No	Tahun	Target	Pencapaian
1	2016	916.530.000	847.000.000
2	2017	941.364.000	875.214.000
3	2018	1.050.000.000	786.541.000
4	2019	1.259.576.410	828.102.300
5	2020	1.274.816.360	964.230.100
6	2021	1.465.541.320	987.235.650
7	2023	1.500.000.000	989.000.000

Sumber: DLH kabupaten Garut, 2023

Selama ini target pendapatan retribusi persampahan yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengelola persampahan tidak tercapai. Persentase target pada setiap tahunnya mengalami penurunan secara berturut-turut mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2023 padahal timbulan sampah semakin meningkat. Hal ini disebabkan: Terbatasnya sumberdaya manusia petugas pemungut retribusi pelayanan persampahan dimana jumlah petugas pelaksana pemungut retribusi pelayanan persampahan dari segi kuantitasnya masih kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Garut yang harus dilayani sehingga menghambat tercapainya pencapaian target pendapatan retribusi sampah. Kurangnya sarana prasarana pendukung pelayanan pemungutan retribusi pelayanan persampahan, banyak fasilitas yang rusak sehingga perlu diganti dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sampah, hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan anggota masyarakat yang menyatakan bahwa tidak mengetahui adanya informasi yang mewajibkan masyarakat untuk membayar retribusi sampah.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan studi deskriptif karena peneliti ingin meneliti sebagian sistem dengan lebih terperinci. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam setting alamiah (*natural setting*). Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau tekniknya dilakukan dengan cara observasi (pengamatan), *interview* (wawancara) dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan data sekunder yang merupakan sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya didapatkan dari berbagai literatur yang telah dipublikasikan. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi dengan informan penelitian kbid kebersihan, kasi sarana prasarana, petugas pemungut retribusi dan masyarakat. Analisis data dilakukan secara interaktif meliputi pengumpulan data, reduksi data, pengujian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengkaji implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan dianalisa menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2016:99) yang menyebutkan enam indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:

Standar dan Tujuan Implementasi Perda No. 10 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut.

Tujuan dari Perda No. 10 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan ialah menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat dalam kegiatan penarikan retribusi sampah. Standarisasi keberhasilan dari Perda No. 10 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan ialah yaitu Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perda tersebut sehingga pada akhirnya diharapkan dapat mencapai target pendapatan retribusi yang telah ditentukan.

Dalam indikator ini terdapat temuan penelitian yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sampah dan bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai Perda No. 10 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan baik isinya maupun besaran tarifnya.

Keberadaan Sumber daya Dalam Implementasi Perda No. 10 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut

Secara kuantitas sumber daya manusia yang melayani bidang persampahan di Dinas Lingkungan Hidup masih kurang bila dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Garut yang harus dilayani, petugas hanya berjumlah 23 orang yang meliputi 2 orang bendahara retribusi, 16 orang juru pungut retribusi dan 5 orang koordinator lapangan. Jumlah SDM yang terbatas ini menyebabkan pungutan retribusi sampah hanya melayani pemungutan yang besar-besar saja dulu atau pungutan yang ada di pinggir jalan raya saja sehingga untuk pungutan perumahan-perumahan biasanya bekerjasama dengan ketua RW yang ada di lingkungannya.

Dinas Lingkungan Hidup juga menghadapi permasalahan sarana pelayanan yang belum optimal sehingga banyak masyarakat yang mengeluh karena pelayanan belum maksimal yang

dikarenakan ketersediaan alat yang belum memadai. Keterbatasan tersebut membuat Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana kebijakan sulit untuk mengimplementasikan kebijakan secara maksimal.

Tabel 3 Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Pemungutan Retribusi

No	Jenis	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Sarana pemindahan sampah		Masih kurang untuk seluruh titik lokasi pemungutan sampah di Kabupaten Garut
	- Amroll	7	
	- Dumptruck	17	
2	Bak komunal	14	Masih kurang untuk setiap Kecamatan disediakan satu unit
3	Bak permanen	3 baik	Masih kurang untuk semua kecamatan
		5 rusak	
4	Bak Kontainer	17	Masih kurang untuk kecamatan di Kabupaten Garut

Sumber: DLH Kabupaten Garut, 2023

Karakteristik Agen Pelaksana Dalam Implementasi Perda No. 10 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut

Faktor yang mempengaruhi komitmen aparatur pelaksana adalah komitmen organisasi, karena performa pelaksana kebijakan publik itu sendiri tidak terlepas dari manajerial yang dilaksanakan oleh pemimpin organisasi. Dinas Lingkungan Hidup sudah memiliki komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Petugas pemungut retribusi saling mendukung dan berkomitmen agar pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan persampahan ini bisa dijalankan dengan baik dan tentu saja bisa mencapai target untuk setiap tahunnya.

Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana Dalam Implementasi Perda No. 10 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut

Sikap pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi masyarakat setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus di selesaikan.

Petugas pemungut retribusi sampah sudah melakukan tugasnya dengan baik hal inipun secara tidak langsung memperbaiki kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sehingga bila petugas pemungut retribusi sampah datang masyarakat cepat tanggap.

Hubungan Antar Organisasi Dalam Implementasi Perda No. 10 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut

Berkaitan dengan implementasi Perda No. 10 tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan ada beberapa instansi lain yang terlibat diantaranya adalah Satpol PP dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, dimana kegiatan koordinasi dengan Satpol PP apabila ada masyarakat yang tidak membayar sedangkan kaitannya dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah hubungannya dengan dengan pendapatan retribusi. Koordinasi dilakukan dengan mengadakan rapat rutin.

Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik Dalam Implementasi Perda No. 10 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut

Secara sosial Perda No. 10 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan ini sudah mendapatkan dukungan baik dari petugas pemungut retribusi yang bertindak disiplin dalam memungut retribusi sampah maupun dari dukungan masyarakat yang tertib membayar retribusi sampah walaupun secara ekonomi tergantung masing-masing keadaan masyarakat selain itu juga mendapat dukungan dari elit politik sebagai pembuat kebijakan.

SIMPULAN

Perda no. 10 tahun 2016 adalah pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat dalam kegiatan penarikan retribusi sampah, ukuran keberhasilannya dilihat dari adanya kepatuhan pelaksana kebijakan dan masyarakat sasaran mematuhi ketentuan yang terdapat dalam perda tersebut. Secara kuantitas Dinas Lingkungan Hidup masih kekurangan petugas penarik retribusi sampah dibanding luas yang harus dilayani selain itu Dinas Lingkungan Hidup masih kekurangan sarana dan prasarana pendukung pelayanan persampahan. Pada dasarnya pelaksana kebijakan sudah memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas sesuai tugas, wewenang dan ketetapan yang terdapat dalam perda sehingga petugas pemungut retribusi sampah sudah melakukan tugasnya dengan baik dilain pihak sudah terjalin koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang memiliki tugas masing-masing dan koordinasi dilakukan dengan rapat rutin. Ditemukannya faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui perda no. 10 tahun 2016 serta isinya, kurangnya petugas pemungut retribusi sampah dan kurangnya sarana prasarana pendukung pelayanan persampahan sehingga direkomendasikan agar Dinas Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi perda No. 10 tahun 2016 secara terus menerus melalui berbagai media agar lebih banyak masyarakat yang mengetahuinya dan timbul kesadaran membayar retribusi sampah. Dilakukan penambahan jumlah petugas penarik retribusi sampah yang disesuaikan dengan jumlah daerah yang harus dilayani serta mengajukan penambahan sarana dan prasarana pelayanan persampahan sesuai luas daerah yang dilayani kepada pemerintah daerah.

REFERENSI

- Anggara, S. 2012. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mardiasmo. 2012. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong. 2012 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakaya.
- Siahaan. 2015. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono 2015. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi*. Bandung: Remaja Rosdakaya.
- Suharto, Edi. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2016. *Etika Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahab, Abdul Solichin. 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yani, Ahmad. 2012. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.